

**Nowe stwierdzenia *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801)
(Coleoptera: Bostrichidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
oraz Pojezierzu Pomorskim**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7375931>

JAROSŁAW BURY¹ , JACEK MAZEPA², KRZYSZTOF GACON³, BOGDAN PAŁKA⁴

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID: 0000-0003-1061-1975

² Osiedle Kombatantów 19/3, 37-500 Jarosław, Polska

³ ul. Smardzewska 16A/20, 60-161 Poznań

⁴ ul. J. Iwaszkiewicza 7/11, 74-100 Gryfino

ABSTRACT. The new records of *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) from the Wielkopolska-Kujawy Plain and the Pomeranian Lake District.

During the field research conducted in 2022 on the distribution of beetles in NW and W Poland two specimens of *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) were found: one specimen in Gryfino [VV60] within the Pomeranian Lake District and another one in Poznań [XU20] within the Wielkopolska-Kujawy Plain. Species is very rare in Poland and is included in the “Red List of Endangered and Endangered Animals in Poland” with the CR category (species critically endangered with extinction).

KEY WORDS: new record, Red List, critically endangered species, NW, W Poland.

WSTĘP

Lichenophanes varius (ILLIGER, 1801) to gatunek chrząszcza z rodziny Bostrichidae o turańsko-europejskim i okołoródziemnomorskim typie rozmieszczenia. W Europie *L. varius* występuje głównie w jej południowej części, skąd sporadycznie dociera do Europy Środkowej. Jak dotąd gatunek wykazany został z następujących krajów: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja z Korsyką, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy z Sycylią i Sycylią, Macedonia, Mołdawia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Rosja – część południowa i środkowa, Turcja oraz Ukraina. Poza Europą gatunek notowany jest również w Północnej Afryce: Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja oraz w Azji: Cypr, Turcja, Syria, Turkmenistan i Iran (BURAKOWSKI *et al.* 1986).

Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i czerwcu, prowadzą skryty sposób życia w ciągu dnia, kryjąc się w szczelinach drzewa, pod odstającą korę lub w chodnikach wyjściowych innych chrząszczy. Samice składają jaja w szczelinach martwego drewna drzew liściastych, zwłaszcza starych buków, dębów, topoli i lip. Wydaje się, że larwy żerują wyłącznie w drewnie zaatakowanym przez grzybnię niektórych grzybów z rodziny Graphostromataceae, rzędu próchnilcowców (Xylariales), m.in. z rodzaju *Biscogniauxia* KUNTZE. Po przezimowaniu przepoczwarzają się w końcu kwietnia i w maju. Stadium poczwarkowe trwa około dwu tygodni (DOMINIK 1958, BURAKOWSKI *et al.* 1986).

W Polsce *L. varius* uznawany jest za gatunek skrajnie rzadko spotykany. Do roku 2000 znane były zaledwie dwa stanowiska tego owada, a doniesienia o jego występowaniu pochodziły z Kamienia Śląskiego na Opolszczyźnie [BB90] (CAPECKI 1969) oraz rezerwatu „Las Murckowski” na Górnym Śląsku [CA66] (SZAFRANIEC & SZOLTYS 1997). Po roku 2000 gatunek wykazano również z Sierakowskiego Parku Krajobrazowego [WU73] (PRZEWOŹNY 2012) oraz z rezerwatu „Bielinek” nad Odrą [VU46] (MAZUR 2013).

W większości krajów europejskich *L. varius* uznawany jest za rzadki lub zagrożony, i objęty jest ochroną na różnym poziomie. Gatunek umieszczony jest również na IUCN „European Red List of Saproxylic Beetles”, z kategorią NT (bliski zagrożenia). Również w Polsce ze względu na bardzo skąpe dane o rozmieszczeniu *L. varius* umieszczono na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” z kategorią CR (takson krytycznie zagrożony wyginięciem) (PAWŁOWSKI 1992).

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) w Polsce. Dane literaturowe: białe koła – stanowiska do 2000 roku; czarne koła – dane po roku 2000. Czerwone koła – nowe dane.

Fig. 1. Distribution of *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) in Poland. Literature data: white circles – records up to 2000; black circles – records after 2000. Red circles – new data.

METODY

Podział na krainy zoogeograficzne podano według układu przyjętego w KFP (1985), nazwy makro- i mezoregionów według regionalizacji fizyczno-geograficznej KONDRACKEGO – RFG (2002). Do wygenerowania mapy użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> autor: G. Gierlasiński).

MATERIAŁ

Nizina Wielkopolsko-Kujawska (KFP), Pojezierze Wielkopolskie: Pojezierze Poznańskie (RFG): XU20 Poznań, Lasek Marceliński, 05.07.2022, 1 ex., chrząszcza odnaleziono w bogatej w liście dębowe i bukowe ściółce, w miejscu znalezienia okazu dowodowego w drzewostanie dominują stare dęby oraz młode (kilkunastoletnie) buki, nielicznie występują także inne gatunki drzew liściastych, leg. et coll. K. Gacoń.

Pojezierze Pomorskie (KFP), Pobrzeże Szczecińskie: Dolina Dolnej Odry (RFG): VV60 Gryfino, 27.06.2022, 1 ex., na terenie ogródków działkowych, do światła UV, leg. et coll. B. Pałka (Ryc. 1, 2 i 3).

Ryc. 2. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801), VV60 Gryfino, 27.06.2022 (fot. B. Pałka).

Fig. 2. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801), VV60 Gryfino, 27.06.2022 (photo B. Pałka).

Ryc. 3. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801), VV60 Gryfino, 27.06.2022 (fot. B. Pałka).

Fig. 3. *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801), VV60 Gryfino, 27.06.2022 (photo B. Pałka).

DYSKUSJA

L. varius to gatunek południowo-europejski, w Polsce dotychczas odnaleziony zaledwie czterokrotnie w trzech regionach KFP – na Górnym Śląsku, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz na Pojezierzu Pomorskim. Nowo odkryte stanowiska wpisują się w znany areał występowania gatunku i potwierdzają tezę, że może on być szerzej rozmieszczony w północno-zachodniej części kraju.

Co warto podkreślić, czas odłowu jednego z osobników dojrzałych odbiega nieco od podawanego w znanej literaturze czasu pojawu tego gatunku określanego na maj-czerwiec (DOMINIK 1958, BURAKOWSKI *et al.* 1986). Potwierdza to natomiast doniesienie MAZURA (2013), który na terenie rezerwatu „Bielinek” nad Odrą również obserwował imagines w lipcu.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. *Katalog fauny Polski* 23(11): 1–243.
- CAPECKI Z. 1969. Owady uszkadzające drewno buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.) na obszarze jego naturalnego zasięgu w Polsce. *Prace IBL* 367: 3–166.
- DOMINIK J. 1958. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Kapturzikowate – Bostrichidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 24: 39–40.
- MAZUR M. 2013. Pierwsze stwierdzenie *Lichenophanes varius* (ILLIGER, 1801) (Coleoptera: Bostrichidae) na Pojezierzu Pomorskim. *Wiadomości entomologiczne* 32(4): 301–302.

- PAWŁOWSKI J. 1992. Chrząszcze (Coleoptera), pp. 1–119, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOP i ZNPAN, Kraków.
- PRZEWOŹNY M. 2012. Rare and interesting beetles (Coleoptera) caught in the Sierakowski Landscape Park. *Badania Fizjograficzne R. II – Seria C – Zoologia*: 33–45.
- SZAFRANIEC S., SZOLTYS H. 1997. Materiały do poznania występowania chrząszczy (Coleoptera) kambio- i ksylobiontycznych w rezerwach przyrody województwa katowickiego. *Natura Silesiae Superioris* 1: 43–55.

Accepted: 12 November 2022; published: 29 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>